

ївський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана

ORCID:0009-0005-9813-6938

Павленко А. А.,

здобувач вищої освіти ОПП «Корпоративні фінанси»
Київський національний економічний університет іме-
ні Вадима Гетьмана

ORCID:0009-0008-6048-0620

Data about the authors

Olha Ostrovska,

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor, Kyiv
National Economic University named after Vadim Het-
man, Kiev, Ukraine

e-mail: ostrovska.kneu@gmail.com

Oksana Yurkevych,

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor, Kyiv
National Economic University named after Vadim Het-
man, Kiev, Ukraine

e-mail: oksana_yurkevich@kneu.edu.ua

Anna Zinchenko,

Higher education graduate. Specialization in Cor-
porate Finance, Kyiv National University of Economics
named after Vadym Hetman

Anna Pavlenko,

Higher education graduate. Specialization in Corpo-
rate Finance, Finance and Controlling, Kyiv National Uni-
versity of Economics named after Vadym Hetman

УДК 339.9

КУЧЕРЕНКО С. Ю.
АСТАФ'ЄВ А. О.
ЧЕРНЯВСЬКИЙ І. С.

Тенденції і перспективи розвитку посередництва на міжнародному ринку продовольства

Предмет дослідження – процеси розвитку та трансформації посередницьких структур в рам-
ках глобального продовольчого ринку.

Мета дослідження – узагальнити ключові трансформації, які відбуваються у системі посеред-
ництва на міжнародному ринку продовольства.

Методи дослідження. Методологічні принципи, на які спирається дослідження, охоплюють
комплекс загальних та спеціальних методів наукового пізнання, включаючи метод аналізу, синте-
зу, узагальнення, індукції та дедукції тощо.

Результати. Проаналізовано переваги і недоліки використання посередницьких послуг на між-
народному ринку продовольства. Окреслено характерні риси світового ринку продовольства, які
зумовлюють об'єктивну необхідність у використанні послуг посередників для організації ефектив-
ного виробництва і збуту продовольчих товарів. Визначено основні причини і наслідки зрушень у
парадигмі розгляду посередництва на міжнародному продовольчому ринку. Проведено компара-
тивний аналіз торговельної і мережевої моделі посередництва. Розглянуто світові тенденції поши-
рення ланцюгів створення вартості в аграрному секторі, які зумовлюють трансформацію тради-
ційної (торговельної) моделі посередництва у сучасну мережеву.

Висновки. Продовольчому ринку притаманний ряд особливостей, внаслідок яких послуги
різних посередницьких структур є незамінним складником його ефективного функціонуван-
ня, тим більше на міжнародному рівні. По мірі розвитку глобалізаційних процесів і формуван-
ня міжнародних виробничо-збутових мереж та ланцюгів створення вартості відбувається
поступова трансформація парадигми, в рамках якої розглядають та аналізують суть посе-
редництва на продовольчих ринках. Відбувається перехід від суто торговельної до мережевої
моделі посередництва, яка поширюється не тільки на закупівельні та збутові процеси і на-
цілена не тільки на сприяння продажу продовольчої продукції, а охоплює найрізноманітніші
функції у рамках ланцюга створення вартості й має на меті максимізацію ефективності усієї
виробничо-збутової мережі.

Ключові слова: торговельна і мережева моделі посередництва, посередницькі структури, ффра-
ментація виробництва, харчові продукти, виробничо-збутова мережа.

Trends and perspectives of the development of intermediary on the international food market

Subject of study is processes of development and transformation of intermediary structures on the global food market.

The purpose of the study is to summarize the key transformations taking place in the intermediary system on the international food market.

Research methods. The methodological principles the paper rely on a combination of set of general and specialized methods of scientific cognition, including methods of analysis, synthesis, synthesis, induction and deduction, and others.

Results. The advantages and disadvantages of using intermediary services in the international food market are analyzed. The features of the world food market, which lead to the objective need to use the services of intermediaries for the organization of effective production and sale of food products, are outlined. The main causes and consequences of paradigm shifts of intermediary consideration in international food market are determined. A comparative analysis of the trade and network model of intermediary was carried out. The global trends in the spread of value chains in the agricultural sector, which lead to the transformation of the traditional (trade) intermediary model into a modern network model, are considered.

Conclusions. The food market has a number of features, as a result of which the services of various intermediary structures are an indispensable component of its effective functioning, especially at the international level. With the development of globalization processes and the formation of international production and distribution networks and value chains, a gradual transformation of the paradigm is taking place, within which the essence of intermediary in food markets is considered and analyzed. There is a transition from a purely commercial to a network model of intermediation, which extends not only to purchasing and sales processes and is not only aimed at facilitating the sale of food products, but also covers a wide variety of functions within the value chain and aims to maximize the efficiency of the entire production and sales network.

Keywords: trade and network models of intermediary, intermediary structures, fragmentation of production, food products, production and sales network.

Постановка проблеми. Розвиток глобального ринку агропродовольчих товарів характеризується виразною ресурсною та виробничою нерозмірністю, дуже високими підприємницькими ризиками, диспропорціями попиту і пропозиції, інфраструктурними та управлінськими проблемами розподілу, відзначається масштабністю і потенціалом зростання, критичною важливістю для кожної країни та людства в цілому, що визначає особливо важливу роль посередницьких послуг у його ефективному функціонуванні. Поряд з цим, поглиблення міжнародного поділу праці й обумовлена цим фрагментація економічної діяльності спричиняє невпинну диверсифікацію різновидів посередництва та трансформацію засад діяльності посередницьких організацій. Зазначене зумовлює актуалізацію наукового дискурсу щодо розвитку посередництва на глобальних ринках продовольства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Проблемам розвитку посередницьких структур у міжнародній торгівлі присвячено наукові доробки ряду вітчизняних вчених-економістів, серед них: Т.С. Рубан [1], Т.Б. Кушнір [2], Р.В. Сімонов [3], В.П. Пильнова, Т.В. Капелюшна і О.В. Пісковець [4], А.Р. Дунська [5], В.В. Резнікова [6], Е.О. Ковтун, Н.О. Сафонюк, К.Ю. Гусак [7] та ін. Віддаючи належне наявним напрацюванням з цієї проблематики, слід зазначити, що питанням розвитку системи посередництва саме на ринку продовольчих товарів досі приділено недостатню увагу. Це зумовлює потребу в подальших дослідженнях у вказаній сфері.

Метою статті є визначити й узагальнити ключові трансформації, які відбуваються в системі посередництва на міжнародному ринку продовольства.

Виклад основного матеріалу. У традиційному розумінні посередництво на міжнародних ринках

охоплює доволі широку сферу діяльності від власне торгово-посередницьких операцій до пошуку закордонного партнера, підготовки, оформлення та здійснення угоди, кредитування сторін і надання гарантій оплати товару покупцем, транспортно-експедиторського обслуговування, страхування товарів при перевезенні, проходження митних формальностей, вивчення та аналізу потенційних ринків збуту, проведення рекламних і інших заходів щодо просування товарів на закордонні ринки, післяпродажного обслуговування та багатьох інших додаткових послуг, які підвищують шанси реалізувати продукцію за кордоном.

До основних переваг використання послуг посередників на міжнародному ринку можна віднести:

- швидке одержання вигоди для виробника за рахунок використання досвіду посередника та бізнес-контактів, які останній має на зарубіжних ринках;
- зменшення витрат виробника за рахунок економії додаткових фінансових та кадрових ресурсів при виконанні зовнішньоекономічних операцій;
- освоєння ринків, важко доступних для встановлення прямих контактів [8].

Водночас виокремлюють також деякі недоліки/ризиків, пов'язані з використанням посередницьких структур, зокрема такі як обмеження безпосередніх контактів із зовнішніми ринками або схильність посередників нехтувати угодами, які потребують складної і кропіткої роботи, що заважає охопленню потенційно можливої частки ринку. Однак попри всі потенційні недоліки, світовий ринок продовольства характеризується такими особливостями, які обумовлюють надзвичайно важливу роль посередницьких структур у його ефективному функціонуванні. До таких особливостей належать:

- можливість реалізації кінцевому споживачу продукції з будь-яким ступенем переробки (наприклад, свіжі фрукти можуть бути використані для виробництва соків, а можуть взагалі не перероблятися додатково), в результаті чого ті ж самі товари можуть направлятися одночасно і в гуртовий, і у роздрібний продаж;
- відносно нетривалі терміни придатності, які вимагають швидкого проходження виробничо-збутового процесу, а отже, підвищують потребу у збутових посередниках;
- високі ризики збитків на етапах переробки та збуту внаслідок безповоротного псування продовольства й неможливості його подальшого використання, в результаті чого відповідні посе-

редники закладають вказані ризики у ціну продукту і вартість своїх послуг;

- значна потреба продовольчого сектора у різноманітних промислових товарах (пальне, добрива, засоби захисту рослин тощо), а з іншого боку, широке використання сільськогосподарської продукції у виробництві багатьох непродовольчих товарів, що обумовлює тісні та розгалужені взаємозв'язки між продовольчими і промисловими ланцюжками створення вартості;

- відсутність законодавчого зобов'язання і технологічної необхідності у наявності посередників на продовольчому ринку, через що поява посередників на цьому ринку є результатом свідомого підпорядкування учасників ринку дії об'єктивних економічних законів [9].

Одним із засадничих трендів сучасного розвитку світового ринку продовольства є розширення парадигми посередництва у глобальному економічному просторі, що у свою чергу пов'язано із принциповими трансформаціями останнього у відповідь на процеси поглиблення міжнародного поділу праці (МПП), фрагментації виробництва та поширення виробничо-збутових мереж. Таким чином, відбувається поступовий перехід від традиційної торговельної до мережевої моделі посередництва на міжнародному ринку продовольства. Варто зазначити, що торговельна модель посередництва досі залишається переважаючою у багатьох країнах. Вона розглядає посередників суто як учасників ринку, які сприяють доведенню певного товару від виробника (переробника) до клієнта або споживача, тобто збутових і купівельних посередників. Ця модель дієва доки виробничо-збутовий процес сконцентрований навколо незначного числа фірм, які мають широку спеціалізацію, а замовлення сторонніх послуг є епізодичним і ним можна знехтувати.

Однак у сучасному світі зі зростанням спеціалізації все більше посередників є залученими у процес створення продукту. Технологічно продовольчі товари стають дедалі складнішими в результаті підвищення вимог до строків придатності, постійних намагань покращити смакові та харчові властивості харчових продуктів. Через це їх створюють компанії з різними компетенціями, технологічним оснащенням, на різних територіях. Найчастіше стадія фінальної обробки продукту відбувається найближче до покупця. Це може бути фасування продукту в країні фінального продажу або навіть кастомізація

продукту безпосередньо в точці продажу під конкретного покупця. Роздрібні торгові точки беруть на себе також додаткову виробничу функцію фінальної передпродажної підготовки продукту.

Фактично кожна компанія, що перебуває між виробником сировини та фінальним споживачем стає певною мірою посередником. Посередники, що задіяні у виробничій трансформації продукту називаються виробничими посередниками. Не можна стверджувати, що одні з них є виробниками, а інші – постачальниками, аналізуючи увесь ланцюжок створення вартості. Втім, якщо аналізувати його частину, то для певної виробничої компанії вона сама буде виробником, тоді як компанія, в якій дана компанія закуповує напівфабрикати буде постачальником, а компанія, якій буде відбуватися збут – клієнтом. Отже розмивається поняття виробника, натомість ключовим об'єктом аналізу стає надзвичайно розгалужений, територіально розосереджений глобальний ланцюг створення вартості, який потребує аналізу крізь призму саме мережевої моделі посередництва. Порівняльний аналіз традиційної торговельної та мережевої моделей посередництва на міжнародному ринку продовольства узагальнено у таблиці.

В рамках традиційної моделі посередництва на світовому ринку продовольства учасники мають широку спеціалізацію, на противагу, у мережевій моделі більшість учасників є вузько-спеціалізованими. Фрагментація не є характерною для традиційної моделі та перебуває на низькому рівні в той час, як для мережевої моделі вона є основоположною рисою, бізнес процеси та учасники ринку є високофрагментованими. Моделі також відрізняються характером господар-

ських зв'язків: дискретні притаманні торговельній, а мережеві зв'язки характерні для мережевої моделі. Це пояснюється природою виробничо-збутового процесу в рамках кожної з моделей.

Торговельній моделі притаманні переважно двосторонні договори, а мережевій – багатосторонні (через мережевий характер зв'язків і велику кількість фрагментованих учасників). За торговельної моделі посередництва учасники світового продовольчого ринку працюють на нормативно-договірних засадах діяльності, тобто характер їхньої діяльності окреслений нормами та звичаями, що притаманні для їх роду діяльності (наприклад, коли ми говоримо про дистриб'ютора, ми досить чітко уявляємо його роботу). В той же час, у мережевій моделі під впливом динамічності змін, поглибленні фрагментації та розширенні різних мереж, діяльність будується на засадах договорів з контрагентами та бачення підприємців щодо ринкових можливостей та ніш. Це, в свою чергу, спричиняє як появу учасників, які виконують принципово нову діяльність, так і поширення багатofункціональної роботи та трансформації існуючих форм діяльності. Такі засади діяльності можна назвати креативно-договірними. Традиційна модель посередництва поширена серед аграрних та індустріальних країн, де в основі виробничо-збутового процесу є матеріальне виробництво та фізичний збут. В той же час, у постіндустріальних країнах, де основою створення вартості є послуги, виникає мережева модель посередництва.

Висновки

Продовольчому ринку притаманний ряд особливостей, внаслідок яких послуги різних посе-

Порівняльна характеристика торговельної та мережевої моделей посередництва на міжнародному ринку продовольства

Критерії	Модель посередництва	
	Торговельна	Мережева
Ключова функція посередників	Сприяння продажу товару	Максимізація ефективності виробничо-збутової мережі
Типи посередників	Збутові, закупівельні	Виробничі, збутові, сервісні, закупівельні
Спеціалізація	Широка	Вузька
Фрагментація виробництва	Низка	Висока
Характер господарських зв'язків	Дискретний	Мережевий
Основний тип договорів	Двосторонні	Багатосторонні
Засади діяльності	Нормативно-договірні	Креативно-договірні
Країни найбільшого розповсюдження	Аграрні, індустріальні	Постіндустріальні

Джерело: [10]

редницьких структур є незамінним складником його ефективного функціонування, тим більше на міжнародному рівні. По мірі розвитку глобалізаційних процесів і формування міжнародних виробничо-збутових мереж та ланцюгів створення вартості відбувається поступове трансформація парадигми, в рамках якої розглядають та аналізують суть посередництва на продовольчих ринках. Відбувається перехід від суто торговельної до мережевої моделі посередництва, яка поширюється не тільки на закупівельні та збутові процеси і націлена не тільки на сприяння продажу продовольчої продукції, а охоплює найрізноманітніші функції у рамках ланцюга створення вартості й має на меті максимізацію ефективності усієї виробничо-збутової мережі.

Список використаних джерел:

1. Рубан Т.С. Сучасні трактування посередництва у світовій економіці. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 17. С. 84–88.
2. Кушнір Т.Б. Цінова ситуація на продовольчому ринку: очима споживача, виробника, торговельного посередника. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2009. Вип. 1(1). С. 534–541.
3. Сімонов Р.В. Значення посередництва в умовах глобалізації світової економіки. Інфраструктура ринку. 2018. Вип. 21. С. 22–25.
4. Пильнова В.П., Капелюшна Т.В., Пісковець О.В. Організація експорту товарів суб'єктами малого та середнього бізнесу. Агросвіт. 2020. № 24. С. 29–36.
5. Дунська А.Р. Торгові посередники в зовнішньоекономічній діяльності: проблеми визначення та класифікації. Економічний вісник: зб. наук. праць Нац. техн. ун-т України «КПІ». 2012. Вип. 9. С. 89–95.
6. Резнікова В.В. Економічна сутність посередництва. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2009. Том 3. С. 228–234.
7. Ковтун Е.О., Сафонюк Н.О., Гусак К.Ю. Проблеми розвитку посередницької ланки в зовнішньоторговельних операціях. Ефективна економіка. 2018. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2018/44.pdf
8. Дима О.О. Аналіз тенденцій у розвитку посередницьких організацій. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2014. № 4. С. 72–82.
9. Трішкіна Н.І. Сутність торговельного посередництва в системі маркетингу. Вісник ОНУ ім. Мечникова. 2013. № 3(3). С. 116–119.
10. Рубан Т.С. Моделі посередництва на глобальному ринку продовольчих товарів: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 ; Держ. ВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». Київ, 2019. 20 с.

References:

1. Ruban T.S. (2017) Suchasni traktuvannia poserednytstva u svitovii ekonomitsi [Modern interpretations of intermediary in world economy]. Global and National Problems of Economy, 17, 84–88.
2. Kushnir T.B. (2009) Tsinova sytuatsiia na prodovolchomu rynku: ochyma spozhyvacha, vyrobnyka, torhovelnoho poserednyka [The price situation on the food market: through the eyes of the consumer, producer, and reseller]. Economic strategy and prospects for trade and services development, 1(1), 534–541.
3. Simonov R.V. (2018) Znachennia poserednytstva v umovakh hlobalizatsii svitovoi ekonomiky [The importance of mediation in the conditions of globalization of the world economy]. Infrastructure of market, 21, 22–25.
4. Pylnova V.P., Kapeliushna T.V., Piskovets O.V. (2020) Orhanizatsiia eksportu tovariv subiektamy maloho ta serednoho biznesu [Organization of export of goods by small and medium-sized business entities]. Agroworld, 24, 29–36.
5. Dunska A.R. (2012) Torhovi poserednyky v zovnishnoekonomichnii diialnosti: problemy vyznachennia ta klasyfikatsii [Trade intermediaries in foreign economic activity: problems of definition and classification]. Economic Bulletin of Kyiv Polytechnic Institute, 9, 89–95.
6. Rieznikova V.V. (2009) Ekonomichna sutnist poserednytstva [The economic essence of mediation]. Bulletin of Khmelnytsky National University. Economic sciences, 3, 228–234.
7. Kovtun E.O., Safoniuk N.O., Husak K.Yu. (2018) Problemy rozvytku poserednytskoi lanky v zovnishnоторhovelynykh operatsiiakh [Problems of the development of the intermediary link in foreign trade operations]. Effective Economy, 10. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2018/44.pdf
8. Dyma O.O. (2014) Analiz tendentsii u rozvytku poserednytskykh orhanizatsii [Analysis of trends in the development of intermediary organizations]. Foreign Trade: Economics, Finance, Law, 4, 72–82.
9. Trishkina N.I. (2013) Sutnist torhovelnoho poserednytstva v systemi marketynhu [The essence of trade mediation in the marketing system]. Bulletin of Odesa National University, 3(3), 116–119.
10. Ruban T.S. (2019) Intermediation models in the global food market: thesis abstract for... candidate of economy sciences: 08.00.02; Vadym Hetman Kyiv National University of Economics. Kyiv.

Дані про авторів

Кучеренко Світлана Юріївна,

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, Україна.

Астаф'єв Андрій Олегович,

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, спеціальність 051 Економіка, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, Україна.

Чернявський Іван Сергійович,

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, спеціальність 051 Економіка, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, Україна.

Data about the authors

Svitlana Kucherenko,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Economics, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Ukraine.

Andrii Astafiev,

Postgraduate Student, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Ukraine.

Ivan Cherniavskiy,

Postgraduate Student, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Ukraine.

УДК 338.432:338.434:005.59-021.51

ПІДЛИПНА Р. П.
ПІДЛИПНИЙ Ю. В.
ІНДУС К. П.

Джерела та проблеми фінансування сільськогосподарських підприємств

Предметом дослідження є джерела та проблеми фінансування сільськогосподарських підприємств.

Метою дослідження є визначення специфічних ознак фінансування сільськогосподарських підприємств.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті наведені специфічні ознаки, які мають фінанси у сільському господарстві. Окреслені джерела фінансування підприємств аграрного сектору економіки. Виділені основні проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств.

Висновки. Для ефективного відтворюваного розвитку в сільськогосподарських підприємствах виникає необхідність у залученні фінансових ресурсів. Для підвищення можливостей отримання сільськогосподарськими підприємствами кредитних ресурсів необхідно: підвищити рентабельність та стабілізувати рух готівки в сільському господарстві (за рахунок впровадження інноваційних ресурсозберігаючих агротехнологій); здійснити диверсифікацію виробництва; покращити фінансову інфраструктуру; створювати стабілізаційні фонди резервів, відкрити філії комерційних банків у сільській місцевості; керівникам агропідприємств підвищити фінансові навички та організувати належний бухгалтерський облік. Отже, для ефективного розвитку агропромислового комплексу потрібно в першу чергу вирішити проблему фінансування сільськогосподарських підприємств.

Ключові слова: підприємства, фінанси, ресурси, кредити, банки, інвестиції, інновації, ефективність, сільське господарство, рентабельність.

PIDLIPNA R. P.
PIDLYPNIY YU. V.
INDUS K. P.

Sources and problems of financing agricultural enterprises

The subject of the study is the sources and problems of financing agricultural enterprises.

The purpose of the study is to determine the specific features of financing agricultural enterprises.

Research methods. The work uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of